

Licenciatura en Educación de Nivel Primario

Facultad de Ciencias de la Educación

Anexo – Registro del trabajo de campo

Tesis

Los modelos interpretativos y explicativos de los niños y niñas sobre los procesos de producción

Directora de Tesis: Dra. Graciela Funes

Tesista: Juan Carlos Pintos **leg. 47308**

Noviembre 2010

Escuela 139 - 1 Ciclo

- 1) La estufa
- 2) harina y azúcar y manteca y dulce de leche
- 3) fuente de queso y con loro

E1391C-1a

- 4) mi tía los galletitas "dragones" que son crakeres
- 5) harina y manteca y azúcar
- 6) con una curatona

E1391C-1b

DESCRIBIR LA PALABRA.

- 1) a) HARINA - MANTECA - AZÚCAR.
- 2) b) ASADERA, BASTO, FUENTE DE QUESO
- 3)

E1391C-2a

- 4) SON LOS COSINEADOS LOS ESPERTO.
- 5) AGUA, AZUCAR, MANTECA, ARINA,
- 6)

E1391C-2b

Producción de unida de tres capas en un ser dimens
 Aguar leche y mantea coclate

E1391C-3a

El @ libral de unida de tres capas en un ser dimens
 Aguar masiz

E1391C-3b

1) Como si alguien te interrumpiera y te prouge

2),

2 a) harina y huevo

2 b) con azúcar y chips de chocolate

3)

4) con azúcar

5) se mezcla la harina y manteca

ad con granos de cereal ~~amaro~~ y azúcar

E1391C-4a.

E1391C-4b.

1) la primera producción es la de la producción de un producto

2) harina manteca azúcar chocolate

3)

4)

E1391C-5

- 1) Es una comida se palabra "producción"
- 2) chocolate, harina, azúcar, manteca
- 3) con moldes

E1391C-6

- 1) Es como que se llama "producción"
- 2) ingredientes: harina, azúcar, manteca
- 3) se mezcla con huevo y azúcar y mucho harina

E1391C-7a

- 4) los trabajadores de las galletitas
- 5) se mezcla con azúcar y agua

E1391C-7b

- 1) la palabra producción
- 2) me se setarea azúcar chocolate manteca arena
la arena con azúcar chocolate manteca y arena
- 3)
- 4) la casa los señores de la panadería
- 5) agua manteca arena de él con agua manteca
arena

E1391C-8a

E1391C-8b

1

2) MATECA Y AMINA AZUCA

3)

4) COSINERO ASE LA GALLETAS:

5) AGUA - YAMINA - MATECA?

E1391C-9

~~Elaboración de...~~

RICHARD 90 AÑOS 5^{to}

(A) harina, levadura, agua, azúcar y un bol

(B) limón rayado naranja rayada con chocolate rayado

~~Elaboración de...~~

(C) 1^{er} pongo un bol 2^{do} pongo la harina 3^{er} pongo la levadura 4^{to} pongo el agua tibia 5^{to} el agua

(D) una galleta

(E) ~~la~~ harina, sal y agua

(F) con una

E1392C-2

RTA (A) harina

~~MDR harina clara, leche, azúcar~~

RTA (B) con dulce de leche o cualquier otra.

RTA (C) ~~pongo la harina en un bol y pongo la levadura en la fuente y le pongo~~

~~la y pongo los huevos ^{en un bol} y los bató y lo pongo a la harina y des pues lo pongo en~~

~~la fuente y los pongo a cocinar.~~

RTA (D) ~~en la fuente~~

RTA (E) ~~la~~ harina, azúcar, ~~leche~~ y la levadura y huevos

E1392C-3a

① Harina ~~de trigo~~ - Huevos

AGUSTINA ESTER SANDOVALER

5^{to} g T.T

E1392C-36

A) ~~harina~~ harina, azúcar, vainilla, chocolate y manteca } Iris todo
5^{to} g todo
+ una
tarde

B) esencia de vainilla y chocolate

C) 1) poner harina en un bol, 2) poner los huevos, poner la manteca 3) y poner los huevos luego le
añado vainilla y chocolate 4) le añadimos esencia de vainilla y esencia de chocolate y soja.

D) ~~harina, azúcar, vainilla, chocolate y manteca~~ - una fruterica.

E) ~~Manteca~~, vitaminas, leche, harina, sal, y azúcar.

E1392C-4a

f/maquinas

E1392C-4b

Iris
leche
5 gral
Limo
tarde

- A - ^{Huevos} HARINA, AZUCAR y leche y batis, Aceite y levadura.
- B - con chocolate o caramelo.
- C - primero le echas los Huevos en el Bols y lo

- D - la foneria y la fabrica. noce
- E - HARINA mantea y ~~leche~~ leche, y la rebuena.

E1392C-5 ★ ★ ★

libro. 5^{ta} grado

- A) Un palo de amasar - harina leudante - levadura - agua - azúcar - huevo
- B) yo lo oía de relleno de coco - o de chocolate - o de limón
- C) primero se pone la harina leudante - luego se le pone los huevos luego la levadura luego se le agrega azúcar y después el agua después de poner los ingredientes se amasa luego se ponen al horno para que se cocinen
- D) las galletitas no son esas por panaderías si no las maquinas de las galletas
- E) se necesita - azúca - levadura - agua - sal y aceite -
- F) las maquinas tienen masa hecha que para por una rueda que para por un horno caliente y salen por detrás de la maquina listas

E1392C-6

Comila *

- A) Necesitaria: Harina, huevos, leche, Rayadoras de limón, manteca
Al final coco rayado y dulce de leche.
- B) Con chocolate o caramelos, ^(en un bols)
- C) Primero pones Harina, después los huevos luego pones la leche y mesclas unos minutos. después le pones manteca y revuelves luego la rayadora mesclas y amasas. después le haces la forma de las galletitas. al último le pones el dulce y el coco rayado (cuando este cocinado)
- D) Las galletitas crujitas las hacen las fabricas.
- E) Se necesita sal, ~~azúcar~~, harina, agua,
- F) Con maquinas una rayadora

E1392C-7

Arina, LEBA DURA, ~~LECHE~~ ^{LIMON} LECHE

CHOCOLATE, DILSE DE LECHE,

ARINA

LEBA DURA

LECHE Y SEBATE

LIMON

~~LAS GALLETTAS LAS AGEN LAS FABRICAS~~

LEBANAL Y NO SE

E1392C-8

AH ARINA HUEVOS / CHISPAS ^{ALIANTO 5to}
LEVA DURA ~~HABIT~~ DE CHOCOLATE AGUA
_{MARGARINA LIMON}

CON MI MAMA Y MI ABUELA

PONGO MARGARINA DESPUES LA LEVA DURA EN AGUA DESPUES
O MAS ANTES DE COSINARIAS LE PONGO MARGARITA

CON PANADERO

SAL HARINA Y AGUA

CON MAQUINAS Y UN ORRO GRANDE

E1392C-9

DARIO, PAUL, COUGIERA B, ~~BRUNO~~

A) RTA = ARINA, LEBADURA LIMON, LECHE
MARGARITA, MARGARITA

B) RTA = CHOCOLATE, VANILLA

C) RTA = 1) LECHE ARINA, 2) PONGO LOS
HUEVOS EN EL VOL, 3) LEBADURA

D) RTA - LA FABRICA HASEN LAS GALLETITAS

E) RTA = MANTECA, SAL, ARINA

F) RTA = MAQUINAS, Y LINCASA CON LA
MANO

5. GRADO

E1392C-10

B) CON CHOCOLATE, VANILLA, CON DULCE DE LECHE, MARGARITA, LIMON RALLADO

C) 7 LADAME LOS MANOS 2 AMASO 7 EL PONGO CHOCOLATE Y LA VANILLA Y EL DULCE DE LECHE
MARGARITA 7 LIMON RALLADO 8 LAS CONTO PARA MEZCLAR EN EL OCHO 9 LAS COSINO 10 LAS
COMO

D) LA FABRICA DE GALLETITAS

E) ~~LA~~ GAL, AGUA, MANTECA Y VANILLA

F) CON UNA AMASADORA CON BARRONA Y OTAS MAQUINAS

5 TO GRADO 77 años
TT

E1392C-11

ERIC

- (A) Orino leblanca agua y asfite
- (B) Con las mond maquinas
- (C) ~~Primero~~ ~~le~~ ~~potremo~~ orino segunda le echo leblanca tercera le jongo agua cuarta le rotimo ~~quinta~~ la agregamos en el bol y al cur
- (D) Las empresas de galletas
- (E) Sal orino agua y margarina
- (F) Las aren con maquinas y instrumental.

Gracias 5^{ta} gods sus tarde 10 and

E1392C-12

MORIM ~~Orino~~ 5^{ta}

- (A) C. como leblanca ~~de~~ ~~potremo~~ ~~orino~~ ✓
- (B) Con sal de leche huelo monico orino limon rallado ✓
- (C) primero se arroja el orino lo echo en una fuente le sezo en sulca ← en el medio y despues echo el agua helia en el hoyo de la orino ← echo lo monico y el orino?
- (D) lo powderio lo fabrico? ✓
- (E) que se merita pero ~~orino~~ ✓
como sal y agua
- (F) no todos los laboros

E1392C-13

Martes Año = 10 diez) 5^{to} T.T

- (A) Azúcar, levadura, Aceite y Agua, huevo y manteca o margarina, Azúcar
- (B) con dulce de frutilla

(C) primero la Azúcar | 2^{da} | 3^{ra} | 4^a | 5^a | 6^a | 7^a | 8^a | 9^a | 10^a | 11^a | 12^a | 13^a | 14^a | 15^a | 16^a | 17^a | 18^a | 19^a | 20^a | 21^a | 22^a | 23^a | 24^a | 25^a | 26^a | 27^a | 28^a | 29^a | 30^a | 31^a | 32^a | 33^a | 34^a | 35^a | 36^a | 37^a | 38^a | 39^a | 40^a | 41^a | 42^a | 43^a | 44^a | 45^a | 46^a | 47^a | 48^a | 49^a | 50^a | 51^a | 52^a | 53^a | 54^a | 55^a | 56^a | 57^a | 58^a | 59^a | 60^a | 61^a | 62^a | 63^a | 64^a | 65^a | 66^a | 67^a | 68^a | 69^a | 70^a | 71^a | 72^a | 73^a | 74^a | 75^a | 76^a | 77^a | 78^a | 79^a | 80^a | 81^a | 82^a | 83^a | 84^a | 85^a | 86^a | 87^a | 88^a | 89^a | 90^a | 91^a | 92^a | 93^a | 94^a | 95^a | 96^a | 97^a | 98^a | 99^a | 100^a

(D) la hacen en una fabrica de Saco y de Arca

(E) harina y azúcar y agua

(F) la hacen con las maquina y herramientas

E1392C-14

CINTHYA

Respuestas.

MICRONDA STOTT

1) Harina, Huevo, leche, Limón, la leche y el azúcar, Manteca y dulce para el final

2) Bola de masa, las manos, cuchillos, cortadores,

3) Pones la harina en un tapete le pones los huevos la leche y el limón y la leche y el azúcar y el dulce después la manteca la cocinas en el horno y la pones el dulce

4) la fabrica o la panaderia

5) Manteca Harina, sal y agua

E1392C-15a

F) ~~CON EL PAGO DE MISA~~ ~~CON LA LEVANTADA~~
Montecó, S. I. K. O. P. U. S. A.

E1392C-15b

Escuela 140 – 1 Ciclo

leche - arena - huevos - agua - levadura - azuca - aceite -

B - manos - cuchillo - molde - palo de amasar - sartan -

C.

4 el panadero

5 mondita para

E1409C-1

D) mda

D) mda
cuando
se reduce

E1401C-2

agua con los frutos verdes con los frutos

1) Formas - color - textura - olor - sabor - modo

E1401C-3

Formas - color - textura - olor - sabor - modo
Formas - color - textura - olor - sabor - modo - formas

E1401C-4

ARINA - LECHE - HUEVO - AZUCAR - SAL - MANO - MOLDE - CUCHILLO - PALO DE AMASAR -

E1401C-5

ARINA - HUEVO - AZUCAR - SAL - MANO - MOLDE - CUCHILLO - PALO DE AMASAR -

B) MANOS - MOLDES - CUCHILLO - PALO DE AMASAR -

E1401C-6

arena tizas limpi agua jabonosa aceite avellon

B) manos rosas cuchillo palo de la mesa salin

E1401C-7

arena - tizas -
B) cuchillo mano

E1401C-8

Arma
 quem
 le - m...
 agua
 ...
 ...
 ...

B. mano - macho - cuchillo - sartén - ...

orina huesos agua @

la ... 15 DESPUES MENTENS

MANO Cuchillo O VASO

A) mada - hullor - gues - korima - lebadura -
 B) mano - mada - cucine - cuchillo
 arador =

E1401C-11
 arisa - bebi - humer - arisal - arite - aqua -

B - mano - cuchillo - mada - palo de amarral - arista^{mas}

4
 si se usa para...
 mano y los.

E1401C-12

A. asina - lise - kumret - pabrakile soe
 B. rames - mabe - uchilla - maldi - pale la asina

4. kapa mada teta
 5. asina - pabrakile

E1401C-13

1. asina
 2. kapa
 3. mada teta
 4. asina - pabrakile
 5. asina - pabrakile
 6. asina - pabrakile
 7. asina - pabrakile
 8. asina - pabrakile
 9. asina - pabrakile
 10. asina - pabrakile
 11. asina - pabrakile
 12. asina - pabrakile
 13. asina - pabrakile
 14. asina - pabrakile
 15. asina - pabrakile
 16. asina - pabrakile
 17. asina - pabrakile
 18. asina - pabrakile
 19. asina - pabrakile
 20. asina - pabrakile
 21. asina - pabrakile
 22. asina - pabrakile
 23. asina - pabrakile
 24. asina - pabrakile
 25. asina - pabrakile
 26. asina - pabrakile
 27. asina - pabrakile
 28. asina - pabrakile
 29. asina - pabrakile
 30. asina - pabrakile
 31. asina - pabrakile
 32. asina - pabrakile
 33. asina - pabrakile
 34. asina - pabrakile
 35. asina - pabrakile
 36. asina - pabrakile
 37. asina - pabrakile
 38. asina - pabrakile
 39. asina - pabrakile
 40. asina - pabrakile
 41. asina - pabrakile
 42. asina - pabrakile
 43. asina - pabrakile
 44. asina - pabrakile
 45. asina - pabrakile
 46. asina - pabrakile
 47. asina - pabrakile
 48. asina - pabrakile
 49. asina - pabrakile
 50. asina - pabrakile
 51. asina - pabrakile
 52. asina - pabrakile
 53. asina - pabrakile
 54. asina - pabrakile
 55. asina - pabrakile
 56. asina - pabrakile
 57. asina - pabrakile
 58. asina - pabrakile
 59. asina - pabrakile
 60. asina - pabrakile
 61. asina - pabrakile
 62. asina - pabrakile
 63. asina - pabrakile
 64. asina - pabrakile
 65. asina - pabrakile
 66. asina - pabrakile
 67. asina - pabrakile
 68. asina - pabrakile
 69. asina - pabrakile
 70. asina - pabrakile
 71. asina - pabrakile
 72. asina - pabrakile
 73. asina - pabrakile
 74. asina - pabrakile
 75. asina - pabrakile
 76. asina - pabrakile
 77. asina - pabrakile
 78. asina - pabrakile
 79. asina - pabrakile
 80. asina - pabrakile
 81. asina - pabrakile
 82. asina - pabrakile
 83. asina - pabrakile
 84. asina - pabrakile
 85. asina - pabrakile
 86. asina - pabrakile
 87. asina - pabrakile
 88. asina - pabrakile
 89. asina - pabrakile
 90. asina - pabrakile
 91. asina - pabrakile
 92. asina - pabrakile
 93. asina - pabrakile
 94. asina - pabrakile
 95. asina - pabrakile
 96. asina - pabrakile
 97. asina - pabrakile
 98. asina - pabrakile
 99. asina - pabrakile
 100. asina - pabrakile

5. asina - pabrakile
 E1401C-14

mano - dedos - pulgar - dedo - medio

mano - molinos - cuchillo - palo de amasar

NAIL

MABA
5 LE BADAUBA

K

4 PANADERA

E1401C-15

1. harina - huevo - agua - leche - levadura - aceite - azúcar

2. mano - molinos - cuchillo - palo de amasar - levadura

4 - el que usa las galletitas de la panadera

5 - harina - agua - mol - aceite

E1401C-16

DETA
arima - huevos - aceite - levadura - agua - azúcar

B
Mano - palo de amasar - fuente - varo - formas

A

4

NO, E

ARINASAL

E1401C-17

- ④ El pomodoro
- ⑤ que se va de litro para arriba
- ⑥
- ⑦
- ⑧
- ⑨
- ⑩

E1401C-18

4 le pasoni de le ilnda

FIN

5 NOSE

E1401C-19

el parador 5) spun de radura arima

E1401C-20

9) NOSE

ARINA-LECHE-LEBATA-

E1401C-21

E1401C-22

E1401C-23a

E1401C-236

AGREGAR LAS INGREDIENTES

MESCLAR TODAS LAS INGREDIENTES

DEJAR LEUDAR

AMASAR

DAR LA FORMA

LLEVAR AL HORNO

MEQUINA DE AMASAR PALO DE AMASAR

3 LO QUE PADAIN PAGA MAL LUN (ETAN KE SE KEM -E) QUE CE HANU CE PAGA... F... S...OTE.

HARINA COMUM

AGUA ACEITE

SAL YATIB

DEJAR LEUDAR

AMASAR

DAR LA FORMA

LLEVAR AL HORNO

SALA K...LO

AGREGAR AGUA ACEITE

ACOMER

E1401C-24

① El pan se hace con masa después se le macha se
deja tender y después se cocina

E1401C-25a

SI SE PUEDE QUEMAR

E1401C-25b

1 El pan se hace amasando

2 aceite, agua, levadura, sal de mar, azúcar, leche, harina
 3 unirse la harina agua y levadura y azúcar y sal y leche

E1401C-26

ARIZA, LEVADURA, AGUA, AMASADO, LAGUNA, OLEO.

2) LOS INGREDIENTES

3) PODER: BARRA DE LA BARRA DE BARRAZA

E1401C-27

f. en una fabrica

5) agua - sal - levadura - hervor

E1401C-28

agua - levadura - sal - hervor - agua - hervor

3) agua - levadura - sal - hervor - agua - hervor

1000

E1401C-29a

4) mas

5) arena - lebadura -

E1401C-29b

la are i lebadura

e agua - arena - lebadura

E1401C-130a

4) la arena

5) arena - sal -

E1401C-130b

2) ARINA, HUEVO, LECHE, ESENCIA DE
VANILLA, AGUA, AZÚCAR

B) CON LAS MANOS

C) EN EL BOMBARDERO

E1401C-31

A) HUEVOS, HARINA, AZÚCAR, LECHE, VANILLA, ACEITE

CON MANOS

2) MEZCLALO TODO

E1401C-32

Escuela 140 – 2 Ciclo

(A) Huevos, manteca, harina levadura, azúcar, levadura, etc. leche.

(B) con la mano y en vol.

(C) Primero = harina. luego le echamos. leche levadura. azúcar manteca y huevos

(D) No se.

(E) con los ingredientes que se necesitan.

E1402C-1

- Ⓐ) Harina, huevo, rayadura de limón
azúcar y leche
- Ⓑ) con un molde redondo o otro
formos.
- Ⓒ) merchamos y conservados

Ⓓ) mi mamá

Ⓔ) con lo que dice en la A

E1402C-2

A) ¿QUÉ NECESARIAS?
MAQUINAS HERRAMIENTAS

B) CON QUE LOMARIAS
ALUMINIO ASERO FIERRO

C) PASOS PARA HACERLA

D) ¿QUIÉNES HACEN LAS GALLETITAS
DE DESAYUNO?
MI ABUELA
CON TODO UN POCO

E1402C-3

a) ~~¿~~ ¿que me entendas?

b) ¿con que lo harías?

~~¿~~

c) con un molde de aluminio

d) ¿canta los elementos que necesitas?

E1402C-4

¿que necesitas?
HARINA, BAINILLA, HUEVOS, AZUCAR, LECHE Y ACEITE

b) ¿cómo que lo harías?
No se cómo HACERLOS de lo que
LLEBAN pero de los INGREDIENTES

ni FLAVORA

E1402C-5a

LAS HAZEN CON HARINA, AGUA, SAL, LEBA
DURA, ACEITE y MANTECA

E1402C-5b

Ⓐ ¿Que necesito?

Ⓑ - ¿Con que lo haria?

Ⓒ HUEVOS

Ⓓ leche.

HARINA.

esencia de vainilla.

RALLADURA DE LIMÓN. ~~etc.~~ etc.

Galletitas

~~etc.~~
E1402C-6

Ⓔ yo lo haria con crema y chocolate etc.

Ⓒ Pasos para hacerla.

① mezclo huevos, leche, harina y esencia de vainilla.

② Revolver en un bol y agregar la ralladura de limón.

③ una vez que este todo listo hago los bollos y le pongo la crema y el chocolate.

a) Qué Necesitarias?

b) Con que lo Harías?

c) Pasos Para Hacerla?

a) leche

Harina

esencia de vainilla

Huevos

chocolate.

b) con chocolate leche etc.

c) Colocaria la Harina en un bols y le echaria los Huevos y la leche luego la esencia de vainilla y por ultimo las cocinaria y arriba le echaria el chocolate.

d) la fabrica.

e) con Harinas, sal, levadura y aceite.

D) ¿Quiénes hacen las galletitas desajunó?

E) con que las hacen?

E14020-7

A) Con que lo harías?

B) Que necesitarías?

C) Pasos para hacerla?

A) Yo lo haría con un molde con el horno con nuestras manos y un fuente.

B) Leche - Harina - Azúcar - Esencia de vainilla - Chocolate.

C) Primero echas la harina le echas la leche la azúcar la esencia de vainilla y le echas el chocolate las haces formas de galletitas y las pones en el horno y las cocinas.

E14020-8

(I) lo que se necesita es, leche, huevos, azúcar
aroma aceite esencia de vainilla colorante.
molde.

(II) yo mezclaba todo leche con huevo
azúcar a esa mezcla le agrego esencia
de vainilla aroma aceite agua después
le ago la forma y le echo el
colorante.

(III) mecio los contenidos echo 1 de
leche huevo azúcar y de so reposar
7 minutos después le echo la esencia
de vainilla harina mesclo de so reposar
después les ago las forma y las
cositas después le echo colorante.

(IV) la ase us gente que trabaja
en la fabrica

E1402C-10

A) con harina, huevos, vainilla la cocina

B) con ~~con~~ un molde fuego.

C) primero harina - huevos - vainilla - prender el fuego

D) La jefe de una Empresa de galletas

E) Con maquina y ingredientes

E1402C-11

A) ¿Qué Necesitarías?

B) ¿Con que lo harías?

YAKI
VOLPE
Gto a todo
t.t.
sección 9

Respuestas

A) huevos, HARINA, AZUCAR, leche, aceite, agua tibia.

B) CON UN BOLSO Y LAS MANOS.

C) CON EL BOLSO PONES LA HARINA, AZUCAR Y LE PONES EL HUEVO DESPUES
EL ACEITE EL AGUA TIBIA Y LO AMASAS.

D) ¿Quiénes hacen las galletitas de ayuno?
Mi mamá...

E) ¿Con que las hacen?
CON LAS MANOS.

E1402C-12

A) que necesito? - harina, huevo, AZÚCAR, esencia de vainilla, leche. Agua fría

B) Porque lo haría? con un molde redondo

C) Pasos para hacerla. 1. colocó en un recipiente el harina 2. hago un hueco profundo para poner el azúcar el huevo lo batí un poco le puse agua fría y esencia de vainilla a continuación le puse la leche y al final le puse el azúcar y le puse en la noche y al día siguiente le puse en la mañana a amasar y al último le puse en la mañana con

D) ¿QUIÉNES HACEN LA GALLETERA DESALLUNO? LOS DUEÑOS DE LA FABRICA?

E1402C-13

A: Con que se avia?

B: que nesitarios?

C: Pasos para Hacerla?

A leche - harina - E. de vainilla

B con una maquina la pones en el orno

C primero pones la leche despues se pones la harina despues esencia de vainilla y despues la pones en el orno 5m o 10m o hasta que se pongan marones.

D: quien hacen la galletita de desolluno?

El panadero el cocinero la pafica

E Con que los haces?

con las maquinas y con la masa -

E1402C-14

② Que necesitarías?

③ Con que lo haria?

harina	CON UN VOL	QUE ENES ACAN LAS
huevo	CON CUCHARA	GALLETITAS DE ALLONDO
leche	CON COCHILLO	LOS PANADEROS, FABRICAS
vainilla	CON UN MOLDE	PERSONAS.
Chocolate	CON CORTADOR	
limon ect.	CON UN PALO DE AMAZAR,	CON QUE LAS ACEN I
AGUA	EN UNA MESA	CHOCOLATE, LECHE -
ASUCAR		ARINA, HUEVO, AZUCAR
		VAINILLA, LIMON, AGUA

E1402C-15

RESEÑA

- ① PASOS PARA HACER LA
- ② Que me lleve
- ③ Que me lleve
- ④ Que me lleve
- ⑤ Que me lleve
- ⑥ Que me lleve
- ⑦ Que me lleve
- ⑧ Que me lleve
- ⑨ Que me lleve
- ⑩ Que me lleve
- ⑪ Que me lleve
- ⑫ Que me lleve
- ⑬ Que me lleve
- ⑭ Que me lleve
- ⑮ Que me lleve
- ⑯ Que me lleve
- ⑰ Que me lleve
- ⑱ Que me lleve
- ⑲ Que me lleve
- ⑳ Que me lleve
- ㉑ Que me lleve
- ㉒ Que me lleve
- ㉓ Que me lleve
- ㉔ Que me lleve
- ㉕ Que me lleve
- ㉖ Que me lleve
- ㉗ Que me lleve
- ㉘ Que me lleve
- ㉙ Que me lleve
- ㉚ Que me lleve
- ㉛ Que me lleve
- ㉜ Que me lleve
- ㉝ Que me lleve
- ㉞ Que me lleve
- ㉟ Que me lleve
- ㊱ Que me lleve
- ㊲ Que me lleve
- ㊳ Que me lleve
- ㊴ Que me lleve
- ㊵ Que me lleve
- ㊶ Que me lleve
- ㊷ Que me lleve
- ㊸ Que me lleve
- ㊹ Que me lleve
- ㊺ Que me lleve

E1402C-16a

ENC 613

(E) ¿Es que los usan?

(E) ¿Reservan las motos y otros, y otros, ~~no~~

RESEÑA

FIN

E1402C-16b

a) harina, leche, huevo, ~~azúcar~~
~~azúcar~~, azúcar y ralladura de
alguna fruta

b)

~~con un molde y con el~~
orno

c)

1^o echo la harina en un recipiente

2^o echo los huevos encima de la

harina

3^o echo azúcar encima de ~~la~~ la

harina y los huevos

4^o echo ralladura de fruta

luego lo mesco y ~~lo~~

~~de un molde~~ le ago una
forma con un molde los
meto y los meto al horno

E1402C-1701

d) los panaderos en una

Fabrica ^E con las máquinas

¿Quiénes hacen las galletitas
desayunas?

EL PANADERO O LA FABRICA.

¿Con qué las hacen?

CON HARINA, AZUCAR, LECHE,

ESPECIAS DE VAINILLA,
CHOCOLATE

E1402C-17b

ARINA - UNA CUCHARA UN BAGO Y UN HUEVO

HUEVO
ES DE VAINILLA

SE HACE LA PASTA HUEVO Y ES DE VAINILLA SEPARADA Y SE PONE A COCINAR 10
MINUTOS

LOS PANADEROS EN UNA FABRICA

CON HARINA Y REPITAS

E1402C-18

~~a) con queso lo ARIAS~~

~~b) que me~~

~~a) que necesito las~~

~~b) con que las~~

~~repuestas~~

~~a) huevos, leche, dulce
la masa, ASUCAR~~

~~b) con dulce de
se sube
pasta de
choco~~

2) huevos, leche,
dulce, AMASA, y
ASUCAR

E1402C-19

D) LA ARIAS los
PANADERO PARA
benderlas

e) yo digo que la
ARANCOSI SAL
ASEITE

b) yo lo ARIA con
un molde y un
cochizo

c) primero pongo 2
- huevos un poco
de levado RA SAL
y despues la AMASAS
y despues la pones
en un TAPER y
que se inche y
despues la estiras
y con una TAPITA
leases la FORMA

A) lo haria con harina huevo y leche

B) haciendo con un huevo en el horno, y antes con faja de amasado

1. Bata los huevos 2. la harina 3. poner LA LECHE y por ultimo mezclar todo.

Los que HACEN LAS GALLETITAS DESALUXO SON LOS ~~PARISEROS~~. DE LA FABRICA ~~DE~~

LAS HACEN CON HARINA Y OTROS INGREDIENTES QUE NO SE

E1402C-20

B) con harina huevo ~~agua~~

A) ~~con harina~~ lo haria con un molde

C) primero mezclamos los ingredientes luego batir y cocinarlo

D) lo hacen en la fabrica

~~con ingredientes~~ con maquina de hacer galletita.

E1402C-21

A) ¿Que secretarias?

B) ¿con que lo HARIAS?

Ingredientes: huevos, Mantequilla, Harina, leche,
Azúcar, ~~H~~

B) ~~con los ingredientes~~, con un molde -

C) ~~Para preparar~~ poner en el molde la HARINA,
los huevos la leche y la Azúcar .

D) - Tu Abuela

E) - con los ingredientes .

Elto2c-22

1) que la leche, produciendo leche.

2) harina - agua - leche - azúcar - levadura - manteca - sal - batidores
3) horno y huevos.

3) con machetes y con las manos.

4) ~~MOLDE~~
ARGOR

5) MOLDE Y HARINA
CON MAQUINAS

E14020-23

① - Lo que imagino al ser suchar
produccion es: Unas perranas produciendo
una película.

② - ② - Lo que necesitaria ser: agua, arroz,
harina ~~...~~ y chispas de chocolate.

③ - Dar avia primero: amarancho, luego
paniencolax en la fuente y al horno.

④ - Dar hacer la empresa Argentina.

⑤ - Se necesita: trigo, agua, hervor, etc.
Dar hacer con maquinas especiales

E1402C-24

~~Atención~~

1) Producir al o una cosa que sea Buena o no

2a) Masa, huevos, azúcar, dulce de leche, levadura.

B) Con guantes yorno de microondas

4) Las Industrias de Argentina

5) Con leche o con TE

E1402C-25

1 Cuando escuche la Palabra Poder Piense q Hai Algo nuevo.

2a) batidos, ~~masa~~, Horno, bold

2b) las unicas con : Asina, huevo, Azucar, Chocolate si quisieras Asecla con chocolate, tc.

3 1

3 1
3) equiva unna en el bold
katie la uncin y los huevos en el bold

3 2
3) ampec en huevo en el bold
3) amec las galletas en la fuente.

3 3
3) Disc ultimo Poder las galletitas al horno.

4) una empresa.

5) necesitas los mismo q en la ca las vacen con uncin, huevo y sal.

E1402C-26

Un tipo de pan que se come con leche. Se panza o
una especie de pan que se come con leche.
La receta (la idea)

1) Se necesita harina, huevos, aceite, leche, azúcar, levadura.

2) Se necesita una buena fuente mediana

3) Se necesita un horno

4) Se necesita un molde

5)

6) Se necesita un molde

E1402C-27

1) Imagino que es producir algo o una cosa

2) Harina, azúcar, agua, sal, aceite, leche, manteca

3) un buen horno y una fuente mediana

4) LA empresa industria ARGENTINA DE GALLERITAS

5) Leche, harina, huevos, aceite

E1402C-28

1) Para mi Producciones algo nuevo. es. Producir mas caramelos, hacer mas caramelos.

Producir hacer mas cosas

2) Necesitaria, tener los ingredientes, y las manos para amasar y darle formas a las galletitas.

3) Con las manos, y con vitana, huevos, azúcar, almendra, y para decorarla ~~decorar~~ ^{decorar} ~~decorar~~ ^{decorar}

4) Las empresas de la Argentina, de galletitas

5) Supongo que con azúcar, harina, mantequilla, y otros ingredientes.

6) Las hacen con...
 E1402C-2A

Para mí es reproducir, el cuerpo ir cambiando
partes producirse con la vida y con todo.
que se pueda reproducir

2) A- Harina, Huevo, AZUCAR, un poco de Mantequilla y
Algun molde PARA HACER LAS FORMAS y
el Horno.

B) con chocolate, ques, MANDARINA y
Dulce de leche con coco

4) Las empresas.

5) Su Pongo que con Harina,
AZUCAR, chocolate, MANTECA,

VAINILLA, Huevo, MANDARINA y

Ques. etc.

ENOC-30

1- Yo imagino que personas producen algún producto

2 A- necesito los ingredientes que voy a usar

B- las voy a hacer con masa ~~ya sea con~~ con formas

3- Soy parte de una empresa de la industria argentina

5- De necesito los ingredientes y los formatos cuadradas

Las hacen con agua, masa y azúcar

E1402C-31

① UNA PRODUCCION ES UN PROGRAMA DE TELEVISION CO IDEAS DEL SUR

② HARINA, HUEVOS, LEVADURA, AZUCAR, LECHE

③ HARIA LA MASA, HARIA LAS GALLETTITAS X LA PONGO A LORNO

④ HUEVOS VOLCARIA PONER TODOS LOS INGREDIENTES EN BOLS

⑤ HARINA HARINA X HUEVO EN EL BOLS

 METER AL HORNO

⑥ LA EMPRESA INDUSTRIAL DE GALLETTAS

⑦ HARINA, HUEVOS, LECHE, AZUCAR, DULCE

E1402C-32

1) que se esta produciendo Algo como una Nueva VIDA o una ser humano.

2) Necesitas: Huevo, HARINA, AZUCAR, esencia de vainilla, Aceite, Agua fría

2) Con un bol, Batidora, y fuente para poner las galletitas

4) HACEN LAS galletitas LAS fabricas

5) Leche, HARINA, Huevo, AGUA,

E1402C-34

LA HACEN con bol, Batidoras, o con MAQUINAS de HACER

1. Para produccion es para hacer Algo un objeto como yo.

2. Huevo, HARINA, LEVADURA, AZUCAR, agua fría y esencia de vainilla para el relleno.

3. Batidora, Bol, fuente, MANOS

3. Para hacer las galletas

1. Echar HARINA, Huevo, LEVADURA, AZUCAR y agua fría.

2. Mesclar con MANOS

3. Volar bien

4. Hacerlas en una fuente para hornear.

37

E1402C-35

1) producción = algo que se encarga de producir algo.

2) 3 huevos, leche, la manteca, lo que le pones de relleno.

3) con un horno en un molde.

4) Las empresas que fabrican los galletitos.

5) El horno, huevos, y los endulzantes necesarios.

6) con hornos a temperaturas apropiados. J.A.

E1402C-36

1) producción a mí se me hace un equipo de televisión, que a eso se le llama producción.

producción para mí es hacer algo nuevo.

2) un horno, vainilla, etc...

3) azúcar, harina, dulces, chocolate o lo que le quieras poner...

4) una fábrica, una industria argentina.

5) con harina, azúcar, horno, huevo.

E1402C-37

(1) R+D = Producción

~~Control~~ de gente social un objetivo

(2) R+D = QUAGETISTAS

(a) harina, azúcar, leche, manteca, una batidora, ~~Electricidad~~, ~~energía~~, o nada más a

(b) Con las manos, y con un ~~orno~~ y un molde.

(3) DIBUJAR

(4) La empresa express
ARCOIR QUAGETISTAS DESAYUNO

(5) Con las máquinas de la empresa
Sal, condimentos, Pastas, etc.

E1402C-38

1) Para mi producir es acat algo nuevo, cuando la escucho me imagino eso.

2) masa azucar y chocolate o conete lo que quieras ponerle

3) ~~masa de~~ con los ingredientes nombra dos en la d

4) una fabrica de galletitas, expres o depende que galletitas

5) con maquinarias de hacer galletitas

E1402C-39

Imagino que la producción "Proveedores" es algo así. De fin
Perfume, de una marca.

con harina, esencia de vainilla, sal, huevos,
con el agua...

... y luego para hacer las galletas...

... para el horno...

E1402C-40a

Se necesitan ingredientes, molde, y las máquinas son las
que le hacen a las galletas.

Se hacen con unas máquinas y se necesitan molinos para
las galletas...

E1402C-40b

1 =

me imagino producir para una fiesta o algo asi = con la ropa, maquilas, periodos.

2 =

a = harina, margarina (MANTECA), azucar, batidora, horno, bols, agua, limon, vainilla.

b = ingredientes, maquinas,

3 =

1^{ro} = mezcla en un bols, margarina, azucar, jugo de limon, esencia de vainilla.

Cuando la mezcla esta lista, agregar harina, agua, mezclar todo con la batidora.

Llevar la mezcla a la mesa y amasar. Colocar la masa a los moldes o estirar la masa y cortarlos de la forma que desee.

Llevar al horno, a temperatura 60°
30 minutos.

E1402C-41a

7 =

5 - Se hacen con trigo.

6 = con agua, con leche, sal, harina de trigo

Trigo, horno, moldes, en algunos casos
azúcar.

E1402C-41b

Las galletitas las hace ABCOR.

5) Se hacen con trigo

6) agua, harina de trigo, trigo, con leche, sal, horno, moldes,
y en algunos casos azúcar.

E1402C-42

1) La producción para mí es la gente que dirige los programas, actores etc.

2) Para hacer galletitas se necesitan harina 6 huevos agua

A) Poner harina en un recipiente, colocar el agua y los huevos

B) Poner masa en olla y poner 1HS en horno.

C)

E1402C-43

1) EL REPRODUCTOR DE MUSICA ES LA COMPA O PRODUCTORA DE PELICULAS EN EL CINE

2A) HARINA, CHOCOLATE, AZUCAR, VANILLA Y QUE ESTE BAENDIDO EL HORNO, TCC ACEITE, HARINA

2b) CON MOLDES, PAGO DE AMAZON Y CAS MAND

3) 1 HACER LA MASA

2 AMASAR

3 HACER EL MOLDE

4 PREPARAR EL HORNO

E1402C-44

37

1) Imagino que producen algo xj una fabrica o trigal.

2) a) leche, Harina, Huevo, azucar, un Horno, agua, esencia de vainilla, aceite.

b) Con los ingredientes, un Horno, un bols, una Mesada, un molde y una fuente

3) ① bol

bol

③

bol

ingre.

②

bol

con los

ingredientes

③

amasar

la masa

④

cutar

la masa

en forma

de galleta

⑤

luego ponerle

aceite

a la

fuenta

y agregarle

la galletas

y

mandarlas al Horno.

Despues

de 30 Min.

pasar

las galletas

a la parte

del bajo

del horno.

Una vez que esten listas las galletas

sacar de la parte de abajo del horno

y estaran listas para ser comidas.

4) Las 3 son de trigo.

5) a) con "trigo".

b) agua, Harina de trigo, trigo, la maquina con los molde, el horno, leche, sal, azucar en algunos casos.

E1402C-45

de: N.ka.B!